

MORTALIDADE MATERNA NA BAHIA CAUSADA POR SÍNDROMES HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Maternal mortality in Bahia due to hypertensives syndromes of pregnancy: epidemiological study

Kathucia Calmon Mendonça¹

José Arnon Silva Santos²

RESUMO

Este trabalho procurou compreender e identificar o perfil epidemiológico dos óbitos maternos por Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) no estado da Bahia. Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo, epidemiológico do tipo ecológico de caráter quantitativo, com o perfil descritivo transversal do estado da Bahia. Resultados e Discussão: Reuniu-se evidências científicas do período de 2017 a 2023. Conforme os dados de óbitos maternos por SHG coletados no DATASUS, a faixa etária com predomínio de óbitos foi a 30-39 anos representando 44,25% do total. A maior mortalidade foi de mulheres pardas representando 61,5%. A pré-eclâmpsia é uma das doenças contidas nas SHG e ocorre na magnitude de aproximadamente 10% nas gestações no Brasil, sendo a principal causa de morte materna, essencialmente quando se apresenta, como a eclâmpsia e a Síndrome HELLP. Neste contexto, considerando a alta porcentagem de óbitos maternos no último ano, a região Nordeste se destaca negativamente em relação à qualidade e/ou oferta dos serviços de saúde à gestante. Conclusão: Fica evidente, que a desigualdade socioeconômica impera no estado, pois as mulheres as quais mais tiveram complicações por SHG e óbitos foram: pardas, na faixa etária de 30 a 39 anos, com desfavorecimento socioeconômico, sem ensino superior e solteiras. Dessa forma, é de extrema importância a implementação de políticas públicas para reparar esse triste quadro da mortalidade materna evitável.

Palavras-chave: Síndromes Hipertensivas; Óbitos Maternos; Gestação; Bahia.

ABSTRACT

Introduction: Maternal mortality is unacceptably high and represents a serious public health problem. Every day, approximately 830 women die from preventable causes related to pregnancy and childbirth worldwide, and 99% of all maternal deaths occur in developing countries. Therefore, this study has great social and health relevance. Objective: To understand and identify the epidemiological profile of maternal deaths due to Gestational Hypertensive Syndromes (GHS) in the state of Bahia. Materials and Methods: This is a retrospective, quantitative, ecological epidemiological study with a cross-sectional descriptive profile of the state of Bahia. Results and Discussion: Scientific evidence from the period 2017 to 2023 was gathered. According to data on maternal deaths due to GHS collected in DATASUS, the age group with the predominance of deaths was 30-39 years, representing 44.25% of the total. The highest mortality rate was among brown women, representing 61.5%. Preeclampsia is one of the diseases contained in GHS and occurs in approximately 10% of pregnancies in Brazil, being the main cause of maternal death, essentially when it presents as eclampsia and HELLP Syndrome. In this context, considering the high percentage of maternal deaths in the last year, the Northeast region stands out negatively in terms of the quality and/or availability of health services for pregnant women. Conclusion: It is clear that socioeconomic inequality prevails in the state, as the women who most experienced complications from GH and deaths were: brown, aged 30 to 39, socioeconomically disadvantaged, without higher education, and single. Therefore, the implementation of public policies to address this sad situation of preventable maternal mortality is extremely important.

Keywords: Hypertensive Syndromes; Maternal Deaths; Pregnancy; Bahia.

1 INTRODUÇÃO

A mortalidade materna é um desfecho multifacetado e está relacionada a diversos fatores de ordem econômica, política, social, geográfica, educacional e genética, além de variáveis menores que podem ser incluídas nos fatores anteriormente mencionados. A Organização Mundial da Saúde

¹ Mestranda, UFBA, katthy.estudos@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1751384562017190>

² Mestre, UERJ, josearnonsantos@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/2934660417160470>

(OMS) define como morte materna a que ocorre durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término desta, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com a gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devidas a causas acidentais ou incidentais (OMS, 2000).

A mortalidade materna é expressivamente alta e representa um grave problema de saúde pública. Todos os dias, aproximadamente, 830 mulheres morrem de causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto em todo o mundo, e 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento, sendo mais elevada entre as mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres (OPAS, 2023). O Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno relata que na maioria dos casos a mortalidade materna é evitável por meio da detecção precoce e de uma assistência integral à saúde. Ademais, o Indicador de Mortalidade Materna é importante para avaliar o grau de desenvolvimento do país (Brasil, 2009).

No Brasil, a despeito dos avanços na atenção pré-natal e importantes investimentos do Ministério da Saúde (MS), a razão de mortalidade materna (RMM) permanece alta, desproporcional ao nível de desenvolvimento econômico do país, considerando-se que a RMM aumentou entre 2019 e 2020, variando de 58 a 75 óbitos por 100 mil nascidos vivos (NV) respectivamente, naquele biênio (Fundo de População das Nações Unidas, 2022). Esses parâmetros apontam que o país ainda não alcançou a redução da mortalidade materna pactuada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Leal *et al.*, 2022), o que requer uma avaliação minuciosa das políticas.

Durante a gestação, aproximadamente 10% das mulheres terão sua pressão arterial registrada como acima do normal em algum momento do parto (Duley, 2009), que associada a outros fatores, podem desenvolver complicações graves fetais e maternos. Tais complicações são conhecidas como Síndromes Hipertensivas da Gestação (SHG). A pré-eclâmpsia é parte do conjunto das síndromes hipertensivas da gestação, e se destaca entre as principais causas desse perfil epidemiológico, cuja caracterização é a elevação da pressão arterial sistólica para valores iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou diastólica 90 mmHg, acompanhada de proteinúria ≥ 300 mg/24h ou de lesão em órgão-alvo, após a 20^a semana de gestação em mulheres sem histórico prévio de hipertensão (Cortinhas *et al.*, 2019; Menezes *et al.*, 2021).

As síndromes hipertensivas intercorrentes na gestação, em especial a pré-eclâmpsia (PE), acarretam risco real e impacto significativo nos indicadores relacionados à saúde materna e infantil. Por exemplo, aumento da mortalidade materna e perinatal associada a um quadro de proteinúria transicionando para a disfunção de órgãos (renal, hepática, neurológica, hematológica e/ou uteroplacentar) (Karrar *et al.*, 2024). A eclâmpsia, por sua vez, é uma complicação grave da

gravidez que ocorre quando uma mulher com pré-eclâmpsia tem convulsões. Apesar dos esforços para reduzir as complicações e mortes relacionadas à gravidez em todo o mundo, as mortes perinatais devido a pré-eclâmpsia grave e a eclâmpsia continuam aumentando. A cada ano, aproximadamente, 4 milhões de mulheres são diagnosticadas com pré-eclâmpsia em todo o mundo, resultando na morte de mais de 70.000 mulheres e 500.000 de neonatos (Dimitriadis *et al.*, 2023).

A mortalidade perinatal relacionada a essas condições está diretamente ligada ao nível de desenvolvimento econômico e social do país, onde em nações mais desenvolvidas, as taxas são mais baixas, enquanto em países de renda média ou baixa, as taxas podem ser consideravelmente mais altas. Logo o número de mortes pode estar relacionado a diversos aspectos sociais, econômicos (Godana *et al.*, 2023), geográficos e étnicos que afetam a saúde pública. O trabalho de Soares *et al.* (2009) destaca que o número de óbitos de pacientes acometidas por eclâmpsia é um dos melhores indicadores da assistência à saúde das mulheres, demonstrando a qualidade da atenção à saúde e, de forma indireta, as condições de vida e saúde da população geral.

A eclâmpsia pode levar a várias complicações graves para a mãe, como sangramento no cérebro, inchaço nos pulmões, insuficiência renal, descolamento da placenta e problemas de coagulação (Melito *et al.*, 2010). Para o feto, as complicações podem incluir crescimento restrito, nascimento prematuro e até morte (Peraçoli *et al.*, 2020). Conhecendo o perfil das gestantes com eclâmpsia é possível identificar as populações com maiores vulnerabilidades, avaliar os fatores de risco com o objetivo de prevenção e redução dos casos de eclâmpsia (Barros, *et al.*, 2019; Silva, *et al.*, 2022). A prevenção é o melhor caminho e o esclarecimento das mulheres em relação aos sinais e sintomas representa o alerta para o início do tratamento e o controle da pressão arterial na gestação, principalmente, no grupo de risco.

Embora a temática das síndromes hipertensivas (pré-eclâmpsia e eclâmpsia) seja uma condição obstétrica bem conhecida no Brasil, as taxas de mortalidade associadas a complicações continuam sendo um problema de saúde pública expressivo, especialmente em regiões com maiores níveis de desigualdades. Diante desse cenário, é de extrema relevância o estudo de questões sociais e econômicas para compreender o processo de adoecimento e estabelecer melhores ações de cuidado, na esfera individual e coletiva. Mas afinal, o que a distribuição geográfica e fatores socioeconômicos revelam sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Para responder a esta pergunta, foram analisados dados de óbitos maternos evitáveis por síndrome hipertensivas gestacionais (SHG), buscando compreender e identificar o perfil epidemiológico dos óbitos maternos no estado da Bahia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo, epidemiológico do tipo ecológico de caráter quantitativo com o perfil descritivo transversal com abordagem e análise documental, através de dados secundários coletados no departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SIH/DATASUS), conforme metodologia preconizada por medronho (2009) e análise documental de manuais e publicações do Ministério da Saúde. O local desse estudo compreende o estado da Bahia, localizado na região Nordeste do Brasil, que possui uma área de aproximadamente 564.760 km² e uma população estimada em 15 milhões de habitantes, sendo o estado mais populoso da região. Sua capital é Salvador.

Os dados empregados foram obtidos a partir de planilhas do DATASUS-TABNET, filtradas dos dados “mortalidade – desde 1996 pela cid-10” na categoria “óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos” sendo posteriormente selecionado a categoria CID-10 correspondente a “O13 e O14 hipertensão gestacional” e “O15 eclampsia”. A mortalidade materna foi analisada por síndromes hipertensivas no estado da Bahia seguindo as variáveis sociodemográficas: mulheres em faixa etária em idade fértil (10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, cor/raça, estado civil e grau de escolaridade. Em adição, os dados foram analisados por macrorregião de saúde. O período de investigação correspondeu a sete anos, obtendo e selecionando os dados no intervalo temporal de 2017-2023, pois não há informações no sistema após o ano de 2023. A realização da análise estatística foi executada com o auxílio do software Microsoft Excel versão 2.040, através do emprego da estatística descritiva.

O presente trabalho não necessitou de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para sua realização, pois se trata de dados secundários de domínio público no Ministério da Saúde, DATASUS, disponíveis em meio eletrônico sem identificação das participantes e demais informações pessoais. Dessa forma, todas questões éticas foram preservadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Descrição dos óbitos maternos por síndromes hipertensivas por faixa etária segundo a Macrorregião de Saúde da Bahia do ano de 2017 a 2023.

Macrorregião de Saúde	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	Total
TOTAL	4	19	53	77	21	174
2910 SUL (NBS - ILHEUS)	1	4	7	4	4	20
2911 SUDOESTE (NBS - VITORIA CONQUISTA)	1	1	4	8	3	17

2912 OESTE (NBS - BARREIRAS)	1	1	8	6	1	17
2913 NORTE - (NRS - JUAZEIRO)	-	1	5	8	2	16
2914 NORDESTE (NRS - ALAGOINHAS)	-	4	4	6	2	16
2915 LESTE - (NRS - SALVADOR)	1	2	10	23	2	38
2916 EXTREMO SUL (NRS - TEIXEIRA FREITAS)	-	1	5	6	-	12
2917 CENTRO-LESTE (NRS - FEIRA SANTANA)	-	2	8	13	5	28
2918 CENTRO - NORTE (NRS - JACOBINA)	-	3	2	3	2	10

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2025).

Tabela 2: Descrição dos óbitos maternos por síndromes hipertensivas segundo grau de escolaridade e cor/raça do estado da Bahia do ano de 2017 a 2023.

Escolaridade	Branca	Preta	Amarela	Parda	Ignorado	Total
TOTAL	21	33	1	107	12	174
Nenhuma	-	-	-	1	-	1
1 a 3 anos	1	1	-	6	1	9
4 a 7 anos	2	8	1	29	2	42
8 a 11 anos	9	14	-	42	2	67
12 anos e mais	4	2	-	12	2	20
Ignorado	5	8	-	17	5	35

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2025).

Gráfico 1: Descrição dos óbitos materno por síndromes hipertensivas conforme estado civil de acordo com o capítulo de Gravidez, parto e puerpério do CID-10 dos estado da Bahia do ano de 2017 a 2023.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2025).

Tabela 3: Descrição dos óbitos de materno por síndromes hipertensivas por regiões do Brasil do ano de 2017 a 2023.

Região	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
TOTAL	327	305	313	315	306	291	235	2.092
1 Região Norte	52	51	59	42	41	50	48	343
2 Região Nordeste	116	107	119	133	126	108	89	798
3 Região Sudeste	105	101	91	89	89	88	60	623
4 Região Sul	23	20	21	27	26	25	21	163
5 Região Centro-Oeste	31	26	23	24	24	20	17	165

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. (2025).

Gráfico 2: Descrição dos óbitos maternos por síndromes hipertensivas por estado da região nordeste do ano de 2017-2023.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. (2025).

Conforme os dados de óbitos maternos por síndromes hipertensivas, é observado que a faixa etária com maior número de óbitos é de 30 a 39 anos, representando 44,25% do total de óbitos. Também é observável que o maior número de óbitos maternos por síndromes hipertensivas no estado da Bahia foi de mulheres pardas, representando aproximadamente 61,5% do total de óbitos nessa classificação. Somando pretas e pardas, obtém-se aproximadamente 80,5% do total. Em relação à escolaridade, a maior taxa de óbito foi entre as mulheres que tinham de 8 a 11 anos de estudo, representando 38,5% do total de óbitos; seguido por aquelas que tinham de 4 a 7 anos de estudos, 24,1%. Ao analisar a tabela relacionada sobre os dados conjugais, nota-se um número maior de óbitos de mulheres solteiras, 35,6% do total; em alguns casos o estado conjugal não foi notificado. Conforme o gráfico que analisa os óbitos maternos por síndromes hipertensivas durante a gestação na região nordeste, a mortalidade no estado da Bahia ocupa a segunda posição na região, com 21,8%, atrás apenas do Maranhão, que obteve 22% da totalidade.

O presente trabalho reuniu evidências científicas e analisou, de 2017 a 2023, os aspectos sobre o perfil da mortalidade materna por síndromes hipertensivas, as características dos óbitos maternos ocorridos em maternidades da Bahia e suas principais características. No período

analisado, as mortes maternas foram mais frequentes em mulheres solteiras, com faixa de 30 a 39 anos de idade, de cor/raça parda e que não realizaram ensino superior.

4 DISCUSSÃO

4.1 Síndromes hipertensivas na gestação no Brasil

A mortalidade materna e infantil compõe um dos principais e mais importantes indicadores de desenvolvimento social, e quando elevada, torna-se um visível sinal de transgressão dos direitos humanos, por sua natureza ser evitável em 92% dos casos. Os países em desenvolvimento possuem uma taxa de mortalidade maior quando comparados a países mais desenvolvidos, como foi apresentado pelo estudo feito em 1990 pela Organização Mundial da Saúde, concluindo que aproximadamente 585 mil mulheres em todo o mundo morreram vítimas de complicações ligadas ao ciclo gravídico puerperal. Do total, apenas 5% das vítimas viviam em países mais desenvolvidos (MS, 2007).

Em 2000, países de todo o mundo, membros da Organização das Nações Unidas, pactuaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assumindo como uma das metas reduzir a mortalidade materna, neonatal e de crianças menores de 5 anos em três quartos (Freitas, 2020). O Brasil possui um histórico positivo de envolvimento em cooperação internacional e campanhas internacionais de desenvolvimento e diminuição das desigualdades; mas apesar do país ter reduzido em 58% o número de mortes maternas, ainda enfrenta obstáculos que estão relacionados aos elevados níveis de desigualdade. Em 2015 foram propostos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujas metas deveriam ser alcançadas até 2030. O Brasil estabeleceu a meta para a razão de mortalidade materna (RMM) de 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos (IPEA, 2019). No entanto, no ano de 2023, o Brasil registrou 62.641 casos de mortalidade, ou seja, uma RMM de 62,3 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos (Brasil, 2024). Esse dado é um indicador importante da qualidade da atenção ofertada à saúde da mulher durante o período gravídico puerperal e que usaram criticamente para pensar no comprometimento do país com as metas de saúde pública nacional e internacional (Duarte *et al.*, 2020; Figueiredo, *et al.*, 2024).

Segundo Melanda *et al.* (2014) a Razão de Mortalidade Materna (RMM) é um indicador que analisa as mudanças demográficas, geográficas e temporais dos óbitos maternos, identificando os casos de desigualdade e as demandas de ações específicas. O índice elevado de mortalidade materna revela as características sociodemográficas de uma determinada localidade, refletindo nas diferenças sociais, nas condições de vida e serviços de saúde ofertados à população. Apesar dos

esforços, o Brasil ainda não alcançou a meta proposta para mortalidade materna nos ODS de 2015, reduzindo 43% da RMM (Marques, 2016).

Analisando clinicamente, a pré-eclâmpsia é uma das doenças contidas nas Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) e ocorre na magnitude de 2% a 8% de todas as gestações, sendo a principal causa de morte materna no Brasil, essencialmente quando se apresenta nas suas formas mais graves, como a eclâmpsia e a Síndrome HELLP. A eclâmpsia constitui-se como uma patologia que afeta tanto a que além da parte materna quanto o outro lado do binômio materno-fetal, ocasionando um significativo número de óbitos em neonatos, em casos de sobrevivência, é observável danos por hipóxia perinatal. A clínica manifesta-se no aparecimento de convulsões em uma paciente previamente com pré-eclâmpsia, após excluídas epilepsias e outras doenças que possam causar convulsões (Kahhale *et al.*, 2018).

Para diagnosticar a pré-eclâmpsia, o profissional de saúde deve observar a pressão arterial elevada ($\geq 140/90$ mmHg) ou a presença de proteína na urina (≥ 300 mg em 24 horas) em uma mulher que antes tinha pressão arterial classificada como normal (Oliveira; Karumanchi; Sass, 2010). O diagnóstico de eclâmpsia é confirmado quando essas convulsões ocorrem sem outra causa neurológica (como epilepsia) em uma paciente com pré-eclâmpsia. A eclâmpsia pode levar a várias complicações graves para a mãe, como sangramento no cérebro, inchaço nos pulmões, insuficiência renal, descolamento da placenta e problemas de coagulação. Para o bebê, as complicações podem incluir crescimento restrito, nascimento prematuro e até a morte (Peraçoli *et al.*, 2020; Melito, 2010).

Conforme Marinho *et al.* (2020), esse cenário se perpetua apesar da instituição de pactos e políticas no campo internacional e nacional, a exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), pactuado por vários países em 2000, e que tinha como objetivo diminuir a mortalidade materna em três quartos. Dentre as metas estabelecidas por esse pacto a redução da mortalidade materna foi a de menor progresso. Especificamente para o Brasil, a meta seria reduzir, até 2015, os óbitos maternos para um número igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos (NV), o que não foi contemplado. Outros países em desenvolvimento, como Chile, Uruguai e Costa Rica, apresentaram menores números de óbitos maternos em comparação ao Brasil.

Os dados de mortalidade materna refletem as condições de saúde de um país ou região e, conseqüentemente, têm sido apontados como um importante indicador da assistência prestada à mulher no ciclo gravídico-puerperal (Duarte *et al.*, 2020; Figueiredo *et al.*, 2024). Neste contexto, considerando a alta porcentagem de óbitos maternos no último ano (aproximadamente, 30% dos casos ocorridos em todo o território nacional), infere-se que a região Nordeste possui problemas

intrínsecos a desigualdade socioeconômica que afeta à qualidade e/ou oferta dos serviços de saúde à gestante. Os fatores que levam a essa maior mortalidade estão de acordo com os resultados dessa pesquisa, visto que comunidades com baixo poder socioeconômico associado a menor acessibilidade aos serviços de saúde apresentam maiores índices de mortalidade materna. O menor poder econômico das mulheres em associação com a ausência de informações adequadas permite a ocorrência de mais óbitos por causas obstétricas; verificando que mulheres pobres possuem maior chances de morrerem prematuramente do que mulheres ricas (Santos *et al.*, 2021).

De acordo com o estudo de Silva *et al.* (2022), que analisou dados de óbitos maternos por eclâmpsia no Brasil, de 2010-2020, foi observado maior prevalência de óbitos na região Nordeste, e a região Sul com o menor acometimento. A faixa etária mais prevalente estar entre 30 a 39 anos e a menor entre 10 a 14 anos, e em relação à escolaridade, as mulheres que tiveram entre 8 a 11 anos de estudo foram as que mais vieram a óbito por SHG, sendo o menor número para aquelas que não tinham nenhuma escolaridade. Ademais, em relação à raça, a população mais acometida foi a parda e em relação ao período do processo gestacional em que o óbito materno pior eclâmpsia ocorreu, o maior número foi durante o puerpério. A mortalidade materna é desigual entre as regiões e afetada pela notificação e registro correto das causas de morte, destacando-se questões educacionais e étnico-raciais, sendo um importante indicador de medição e avaliação de desigualdades no país, e aprofundando o debate dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente a equidade. Os dados obtidos nesta pesquisa permitem a observação das semelhanças com a literatura disponível, especialmente sobre a predominância de morte de mulheres pardas na faixa etária de 30 a 39 anos.

O perfil das mortes maternas na região nordeste (mulheres pertencentes a grupos socioeconômicos mais vulneráveis) reflete a necessidade de melhorias significativas em dois aspectos: (i) qualidade do serviço de saúde, desde o planejamento familiar, pré-natal, parto até o puerpério; e (ii) investimentos em políticas públicas para educação básica, redução da pobreza e das desigualdades sociais. Aperfeiçoar a vigilância e atenção à saúde, capacitar profissionais de saúde para lidar com os riscos específicos aos quais determinadas populações estão expostas e focar em estratégias de educação que tenham por objetivo orientar quanto a importância do pré-natal, incentivo a hábitos de vida saudáveis e reconhecimento de possíveis complicações poderiam evitar a maioria das mortes maternas na região nordeste (Aragão *et al.*, 2024) e em todo o país.

4.2 Manejo clínico das síndromes hipertensivas na gestação

Considerando a gravidade da doença e a possibilidade de reduzir a sua incidência através de estratégias bem definidas no seguimento, torna-se relevante adotar uma diretriz de identificação de

grupos de risco para instituição das adequadas medidas profiláticas. Evidências científicas apontam que através da busca por antecedentes maternos, avaliação da pressão arterial no primeiro trimestre, avaliação ultrassonográfica das artérias uterinas e marcadores séricos maternos é possível identificar mais de 75% das mulheres que desenvolvem quadros de pré-eclâmpsia precoce (Oliveira *et al.*, 2021). A realidade nacional torna pouco acessível o emprego rotineiro da avaliação dopplervelocimétrica das artérias uterinas e dos marcadores séricos maternos, razão pela qual propõe-se a adoção mínima da identificação de características maternas, permitindo detectar mais da metade das mulheres sob risco de desenvolver a doença em sua forma precoce. Isso sem adicionar qualquer tipo de custo adicional ou sobrecarga de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência pré-natal. Tal estratégia consiste na avaliação da presença dos fatores apontados no quadro a seguir, configurando o rastreamento positivo como a existência de pelo menos 1 fator de risco considerado alto e/ou pelo menos 2 fatores de risco considerados moderados. Convém complementar que com a adição da avaliação da pressão arterial média no primeiro trimestre, a taxa de detecção aumentaria para aproximadamente 65%.

Os estudos de Roberge *et al.* (2018) e Rolnik (2022) apontam que para as mulheres com alto risco de desenvolvimento da pré-eclâmpsia, a ingestão diária de ácido acetilsalicílico (AAS) em doses de 100mg ou mais, iniciada antes de 16 semanas de gestação, demonstrou redução de 62% do risco do aparecimento da pré-eclâmpsia antes da 37ª semana de gestação e de 80% antes da 34ª semana de gestação, com NNT (número necessário para tratar) de 38 e 69, respectivamente. Já a suplementação de cálcio para mulheres com as mesmas características foi capaz de reduzir a incidência de pré-eclâmpsia em 55% (Hofmeyr *et al.*, 2018). Dessa forma, a prescrição combinada de AAS 100mg por dia, preferencialmente à noite, e suplementação de cálcio elementar 1g por dia é uma alternativa viável, levando em consideração que os efeitos colaterais apresentados não são graves e se tornam desprezíveis frente ao impacto obtido em redução da ocorrência de doença potencialmente fatal para mãe e bebê.

A terapêutica anti-hipertensiva, embora não impacte na evolução natural das síndromes hipertensivas na gestação, são bastante relevantes no controle da ocorrência dos desfechos adversos maternos e fetais (Magee *et al.*, 2022; Pels *et al.*, 2018). Portanto, seguindo as recomendações da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (Peraçoli *et al.*, 2020) e da Sociedade Internacional para o Estudo da Hipertensão na Gravidez (Magee *et al.*, 2022), deve-se tomar como alvo terapêutico manter a pressão arterial diastólica na faixa dos 85 mmHg. Esse alvo direcionará a tomada de decisão por introdução, aumento de dose ou associação de anti-hipertensivos.

4.3 sistemas de informação em saúde

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) desempenham um papel crucial na condução dos estudos epidemiológicos. Seu propósito primordial reside em disponibilizar dados para análise, a fim de aprofundar a compreensão dos principais problemas de saúde (Laurindo, 2016). De fundamental importância para a formulação de políticas públicas, planejamento e avaliação de ações de saúde; permite a tomada de decisão mais assertiva para melhorias na gestão e na saúde como um todo. Um dos componentes mais importantes é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATA-SUS), que oferece várias ferramentas para acessar dados de saúde, incluindo o TabNet.

O DATA-SUS gerencia e distribui informações sobre saúde pública no Brasil. Fornece acesso a diversas bases de dados, como estatísticas de mortalidade, patologias, nascimentos e dados de vigilância epidemiológica. Essas informações são essenciais para analisar aspectos de saúde da população e identificar áreas que precisam de intervenção (Ministério da Saúde, 2020). O TabNet é uma ferramenta interativa do DATASUS que permite aos usuários criar tabelas personalizadas a partir de dados de saúde pública do país. Com o TabNet, é possível acessar dados sobre vários indicadores de saúde, como mortalidade, morbidades internações hospitalares, procedimentos ambulatoriais e cobertura de programas de saúde (MS, 2012). O TabNet é uma ferramenta muito importante para pesquisadores, gestores de saúde e formuladores de políticas públicas, permitindo melhorar as condições de saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo ressaltou a importância da utilização dos sistemas de informação em saúde, como o DATA-SUS e o TabNet, para coleta e análise de dados, fornecendo uma base sólida para futuras decisões e implementação de políticas de saúde. Entretanto, limitações impostas ao desenvolvimento deste estudo relativas à disponibilidade de informações no DATA-SUS, que tornaram limitadas as possibilidades de perfil epidemiológico, além da pouca disponibilidade de estudos e a falta de diversidade na abordagem teórico-metodológica trazem implicações ao desenvolvimento de propostas na área. Poucos óbitos e informações faltosas podem estar relacionados a subnotificação e dificuldades em armazenar dados importantes que mascaram as desigualdades socioeconômicas, impedem a implementação de políticas adequadas e tornam difícil identificar a corrupção nos recursos da saúde pública. Por exemplo, em todo o período estudado, na Bahia, foram notificados apenas 174 óbitos, com a ausência de registro para condições importantes relacionadas aos óbitos.

Os resultados permitem pensar como questões relacionadas as desigualdades econômica e social expressam-se através das condições diferenciadas de acessar serviços de saúde entre pessoas por sua origem e constituição étnica. No estado da Bahia, por exemplo, a desigualdade revela-se na constatação de que as mulheres que apresentaram complicações por síndromes hipertensivas e vieram a óbito foram identificadas como pardas, na faixa etária de 30 a 39 anos, com médio grau de escolaridade, de 8 a 11 anos, sem ensino superior e solteiras. Destacado a relevância da implementação e avaliação de políticas públicas que busquem reparar as fragilidades estruturais que as mulheres estão submetidas na Bahia e em outros estados brasileiros, especialmente na região nordeste, visto a alta mortalidade materna originária em síndromes hipertensivas.

Os resultados deste trabalho poderão auxiliar na criação de novas estratégias eficazes de prevenção e cuidado à saúde da mulher seguindo os princípios e determinantes do Sistema Único de Saúde. Destacando a relevância da instituição de cursos de educação continuada para os profissionais de saúde, principalmente os da atenção primária e das maternidades com foco na qualidade do atendimento e diminuição da mortalidade evitável. Por fim, o melhoramento de estruturas físicas e demais capacidades para cobrir de forma ampla todos os casos e permitir uma notificação adequada através do sistema de informação, fundamental para o desenvolvimento de estudos mais precisos na área.

REFERÊNCIAS

Barreto, B. L. Perfil epidemiológico da mortalidade materna no Brasil no período de 2015 a 2019. 2021. **Revista Enfermagem Contemporânea**, Salvador, n 1, abr. 2021. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/3709>. Acessado em: Ago. 2025.

Barros, F. S. Jr. *et al.* Perfil antropométrico de gestantes internadas com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. **Journal of Nursing and Health**, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/16812>. Acessado em: Jul. 2025.

Brasil. **Ministério da Saúde**. 2007. Manual dos Comitês de Mortalidade Materna. Brasília, 2007.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). **Departamento de Informática do SUS - DATASUS**. Brasília: 2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acessado em: Jun. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). **Pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal**. Brasília, 2004.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). **Síntese de evidências para políticas de saúde Estratégias para redução da mortalidade materna no estado do Piauí**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/06/1096583/sintesemortalidadematernapiauifinal20maio2020.pdf>. Acessado em: Jun. 2025.

Cortinhas, A. B. B. *et al.* Pré-eclâmpsia e mortalidade materna. **Revista Cadernos de Medicina**, n. 1, 2019. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/article/view/1296/578>. Acessado em: Set. 2025.

FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNFPA). **A razão da mortalidade materna no Brasil aumentou 94% durante a pandemia**. Fundo de População da ONU alerta para grave retrocesso. Brasil, 2022.

Dimitriadis, E.; Rolnik, D. L.; Zhou, W. Pré-eclâmpsia. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 8, 2023. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41572-023-00417-6#author-information>. Acessado em: Ago. 2025.

Duley, L. **The Global Impact of Pre-eclampsia and Eclampsia**. Seminars in Perinatology, 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19464502/>. Acessado em: Ago. 2025.

Duarte, E. M. S. *et al.* Mortalidade materna e vulnerabilidade social no Estado de Alagoas no Nordeste brasileiro: uma abordagem espaço-temporal. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/c9S8WgmRKQhW5-TvrhR7RFmK/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Ago. 2025.

Figueiredo, E. R. L. *et al.* Influence of sociodemographic and obstetric factors on maternal mortality in Brazil from 2011 to 2021. **BMC Women's Health**, n. 84, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38302949/>. Acessado em: Ago. 2025.

Freitas Jr., R. A. O. Mortalidade materna evitável enquanto injustiça social. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant**, Recife, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/jdXwst5w4p8jdY-4DFstbT5b/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jul. 2025.

Godana, A. *et al.* **Perinatal outcomes and their determinants among women with eclampsia and severe preeclampsia in selected tertiary hospitals**, Eastern Ethiopia. *Pregnancy Hypertension*, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375824888_Perinatal_outcomes_and_their_determinants_among_women_with_eclampsia_and_severe_preeclampsia_in_selected_tertiary_hospitals_Eastern_Ethiopia. Acessado em: Jul. 2025.

Hofmeyr, G. J. *et al.* Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. **Cochrane Database Syst Rev**, n. 10, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24960615/>. Acessado em: Jul. 2025.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **3.Saúde e bem-estar**. Nações Unidas, 2019.

Kahhale, S.; Francisco, R. P. V.; Zugaib, M. Pré-eclâmpsia. **Revista de Medicina**, São Paulo, n.2, 2018. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revistadc/article/view/143203/140802/>. Acessado em: Jul. 2025.

Karrar, S.; Martingano, D. J.; Hong, P. **Preeclampsia**. StatPearls Publishing, Florida, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033373/>. Acessado em: Jul. 2025.

Laurindo, T. S. **Perfil epidemiológico de mulheres que sofreram violência no estado do rio de janeiro entre 2009 a 2012**. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Licenciatura em Enfermagem, p. 47, 2016. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/3608>. Acessado em: Ago.2025.

Leal, L. F. *et al.* Maternal mortality in Brazil, 1990 to 2019: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. **Rev Soc Bras Med Trop.** 2022;55(Suppl 1):e0279. doi: 10.1590/0037-8682-0279-2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/RJxLnTJJPQbRb-RHdRMmjkg/?format=html&lang=en>. Acessado em: Nov. 2025.

Magee, L. A. *et al.* **The 2021 International Society for the Study on Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice.** *Pregn Hypert*, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35066406/>. Acessado em: Jun. 2025.

Marinho, C. S. R. *et al.* Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: impacto de ações assistenciais e mudanças socioeconômicas e sanitárias na mortalidade de crianças. **Cad. de Saúde Pública**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/FXMtLrXQYTcWfVBbzwbtpbh/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jun. 2025.

Marques, C. P. C. (Org.). **Redes de atenção à saúde: A Rede Cegonha.** São Luís: EDUFMA; 2016.

Medronho, R. A. *et al.* **Epidemiologia.** São Paulo: Editora Atheneu Ltda, 2009.

Melanda, V. S. *et al.* Sistematização da investigação do óbito materno: uma proposta de ferramenta para o monitoramento. **Revista Espaço para a Saúde**, Londrina, n.2, 2014. Disponível em: https://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosauade/article/view/531/pdf_32. Acessado em: Jun. 2025.

Menezes, J. P. *et al.* Perfil epidemiológico da mortalidade materna por eclâmpsia entre 2009 e 2019 no Brasil. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, n. 6, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/36405>. Acessado em: Jun. 2025.

Ministério da Saúde. **Sistema de Informações de Saúde: Conceitos e Aplicações.** Brasília: Ministério da Saúde. 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2012.pdf. Acessado em: Jun. 2025.

Nações Unidas. Organização Mundial da Saúde. **Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde.** Décima Revisão (CID-10). 8.a ed. São Paulo: Edusp; 2000. Disponível em: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases>. Acessado em: Ago. 2025.

Oliveira, L. G. *et al.* Pre-eclâmpsia: Universal screening or Universal prevention for low and middle-income settings? **Rev Bras Ginecol Obstet**, Rio de Janeiro, n. 1, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/ddvv3jLPTYcYgSPJfyJzM6N/?format=pdf&lang=en>. Acessado em: Ago. 2025.

Oliveira; L. G.; Karumanchi; A.; Sass, N. Pré-eclâmpsia: estresse oxidativo; inflamação e disfunção endotelial. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/BCrt46nLbnsMmNf3DxxB5mf/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jun. 2025.

Pels, A. *et al.* Influence of gestational age at initiation of antihypertensive therapy: secondary analysis of CHIPS trial data (controlo f hypertension in pregnancy study). **Hypertension**, n. 6,

2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29686009/>. Acessado em: Jun. 2025.

Peraçoli, J. C. *et al.* **Pré-eclâmpsia/eclâmpsia** – Protocolo no. 01 - Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão e Gravidez (RBEHG); 2020. Disponível em: https://sogirgs.org.br/pdfs/pre_e-clampsia_eclampsia_protocolo_rbehg_2020.pdf. Acessado em: Jun. 2025.

Roberge, S. *et al.* Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: systematic review and metaanalysis. **Am J Obstet Gynecol**, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29138036/>. Acessado em: Abr. 2025.

Rolnik, D. L. D. *et al.* Prevention of preeclampsia with aspirin. **Am J Obstet Gynecol**, 2022. Disponível em: [https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(20\)30873-5/fulltext](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30873-5/fulltext). Acessado em: Abr. 2025.

Santos, L. O. *et al.* Estudo da mortalidade materna no Nordeste Brasileiro, de 2009 a 2018. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/5858/4186>. Acessado em: Abr. 2025.

Silva, I. H. V. T. *et al.* Perfil epidemiológico da mortalidade materna por eclâmpsia no Brasil no período de 2010 a 2020. **Revista Eletrônica Acervo Científico**; 2022. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/11679>. Acessado em: Abr. 2025

Soares, V. M. N. *et al.* Mortalidade materna por pré-eclâmpsia/eclâmpsia em um estado do Sul do Brasil. **Revista Brasileira De Ginecologia E Obstetrícia**, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/3w5d7zX5ZhqDzM8wF6tpc4R/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2025.